

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ ПОМОЩИ ДИАЛОГА

*Л. Халилова*¹*Аннотация:*

Статья о важности использования диалога для развития иностранной речи учащихся. Разговорная речь базируется на знаниях, полученных при использовании диалога. Эти знания повышают качество коммуникации обучающихся в любых ситуациях. Они основаны на правилах общения, культуре речи.

Ключевые слова: диалог, учебный процесс, развитие речи

doi: <https://doi.org/10.2024/kjzjf669>

Введение диалога при обучении иностранного языка играет важную роль. Во время обучения диалога учебный процесс необходимо вести путем интерактивных методов и приемов. Нужно учитывать, что диалог это не только реплики и высказывания, но и процесс познания. Во время диалога оба собеседника делятся информацией. При этом необходимо чтобы оба собеседника выполняли определенные требования. Собеседникам необходимо знать правило культурного общения, тема разговора должна быть интересна обоим собеседникам, и конечно же у собеседников должны быть знания по обсуждению данной темы или проблемы. В этом немаловажную роль играет и преподаватель. При подборе материала занятия, лекции необходимо учитывать тему урока, длительность упражнений, выполняемых учащимися. Так, например, если тема урока является «Окружающая среда», то и диалоги будут основаны на эту тему. Помимо стандартных фраз приветствия, в диалог внедряется информация о природе, животных, местах их обитания, проблемы вымирания редких видов животных, причинно- следственная связь, какие необходимо проводить мероприятия по устранению проблем и т.д. Преподаватель первоначально должен подобрать материал, который будет насыщен важной информацией, которую учащиеся смогут запомнить, подчеркнуть интересные для себя факты и в дальнейшем использовать полученный материал не только на уроке, но и в повседневной жизни. При этом информация должна соответствовать их уровню знаний языка и мировоззрения. При составлении учащимися диалога, развиваются их коммуникативные навыки, умение общаться не только на уровне преподаватель – учащийся, но и учащийся – учащийся. Коммуникация и диалог – неотъемлемые части друг друга. Успешный диалог собеседников на иностранном языке – успех в обучении разговорной речи на практическом уровне. Когда учащиеся выполняют задание: - составьте диалог на определенную тему, первоначально они выбирают себе участника разговора, затем каждый из них высказывает свое мнение, речь каждого из них направлена на собеседника. Тот, кто первый изъясляет желание поговорить на определенную тему является инициатором диалога. Собеседник слышит, декодирует, реагирует. Реагировать он может по-разному. Традиционная методика определяет слушание как первичное (пассивное или рецептивное), а говорение как вторичное.

¹ Халилова Ление Февзиевна, Преподаватель СамГИИЯ

[2,9] Может быть использованы слова, мимика, жесты. Он может как принимать информацию, так и отвергать ее. При диалоге происходит обмен мнениями, корректировка мнения, либо изменение ошибочных суждений. Необходимость использования диалога заключается в том, что он является одной из основных составляющих социализации учащихся. Это процесс взаимодействия с собеседником, поиска и познания реальности через призму иностранного языка. Диалог стимулирует поиск дополнительных источников знания, аргументов в поддержку выводов. Для этого, преподавателю необходимо создавать все необходимые условия. Диалог должен рассматриваться преподавателем не только как один из приемов обучения разговорной речи на иностранном языке, но и быть основой урока. Диалог может быть реализован как открытая дискуссия, интервью, дебаты при которых будет вестись поиск ответов на вопросы, решение проблемных ситуаций.

Ребенок, изучающий иностранный язык, должен овладеть лексическими и грамматическими явлениями в той мере, в какой это необходимо для обеспечения нормального общения в пределах осуществления программы, разработанной для детского сада, который он посещает. [1,14]

Таким образом, использование диалогической речи на занятиях иностранного языка имеет только положительный эффект. Человек, который грамотно выражает свои мысли, может поддержать тему разговора станет более успешным в профессиональном плане и быстрее других добьется поставленных целей. Речь — это показатель развития мышления человека. Красивая разговорная речь, основанная на точности выражения мысли, разнообразии грамматических конструкций крайне важна для построения карьеры.

Список использованной литературы:

[1]. Протрасова Е.Ю., Н.М.Родина. *Методика обучения дошкольников иностранному языку.* Москва.2010.- С.14

[2]. Сергеева Е.Н. *Лингвистика и методика преподавания иностранных языков.* Москва. 1976.-С.9